

NAMANGAN IQLIM SHAROITIDA ILK BOR MAGNOLIANING *MAGNOLIA GLANDIFLORA* NAVINI IN VITRO USULIDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Misirova Surayyo Abdumutalovna, ²Roxataliyev Sirojiddin Nurmuxammad o‘g‘li

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish” kafedrası mudiri. Professor

²Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish” kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011806>

Annotatsiya. Hozirgi kunda *in vitro* va tuproq sharoitida daraxt va o‘simliklarni ko‘paytirish davr talabiga aylanib bormoqda. Chunki, bu usullar kichik maydonlarda ko‘p ko‘chat etishtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: *magnolia grandiflora*, kallus to‘qima, oziq muhit, *In vitro*, urug‘.

Аннотация. В настоящее время размножение деревьев и растений *in vitro* и в почвенных условиях становится требованием времени. Потому что эти методы позволяют выращивать много рассады на небольших площадях.

Ключевые слова: магнолия крупноцветковая, мозолистая ткань, питательная среда, *in vitro*, семена.

Abstract. Currently, *in vitro* and in soil conditions, the reproduction of trees and plants is becoming a requirement of the period. Because, these methods allow you to grow a lot of seedlings in small areas.

Keywords: *magnolia grandiflora*, callus tissue, nutrient medium, *In vitro*, seed.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekiston genofondini yangi biologik turga oid manzarali daraxt va gullarni introduksiya va adaptatsiya qilish yuzasidan bir qator qonun va farmonlar chiqarilmoqda, ularni ijrosini ta‘minlash maqsadida ushbu tadqiqot ishini tanlandi va tadqiqot ishlari olib borilmoqda Magnolianing *Magnolia Grandiflora* navini O‘zbekiston iqlim sharoitida ilk bor urug‘idan laboratoriya sharoitida *in vitro* usulida va tuproq sharoitida ko‘paytirish texnologiyasi o‘rganilmoqda.

Magnolia Grandiflora - Magnoliasimonlar oilasiga mansub doimiy yashil daraxt turi. Odatda Janubiy magnolia yoki buqa ko‘rfazi sifatida tanilgan. Bu o‘simlik Amerika qo‘shma shtatlarining janubiy sharqiy qismida Verjinyadan markaziy flaridagacha, g‘arbdan sharqiy Texasgacha qamrab oladi. Manzarali o‘simlik sifatida u Gruziya, Qrim, Markaziy Osiyo, Rossiyaning Krasnodar o‘lkasining ba‘zi hududlari, Astraxan viloyati va Kievda etishtiriladi.

Magnolia grandiflora - balandligi 30 m gacha bo‘lgan doimiy yashil daraxt, diametri 120-135 sm bo‘lgan qalin, zich bargli. Po‘stlog‘i kulrang yoki och jigarrang, qalinligi 1-2 sm.

Barglari uzun, cho‘zinchoq yoki tor ellipssimon, uchi uchli, butun, silliq, terisimon, katta, uzunligi 12–25 sm, kengligi 4–12 sm, to‘q yashil, pastda jigarrang, qizg‘ish, kalta tukli, ba‘zan tuksiz

Gullari bitta, apikal, katta, diametri 25 sm ga etadi, sutli oq, kuchli mast qiluvchi hidga ega. Uzunligi 7,5-10 sm, kengligi 2-5 sm, tuxumsimon yoki ovalsimon.

1-rasm. Magnolia glandiflora

Mevasi konussimon, zanglagan tukli, tuxumsimon yoki ellipssimon [ko‘p bargli](#) , uzunligi 7,5-10 sm, [urug‘i](#) yaltiroq, ellipsoid yoki uchburchak (har bir mevasida 2—6 ta) urug‘i qizil, pishganida ustiga osilib qoladi, qushlar uchun oziq-ovqat sifatida xizmat qiladi.

Maydan sentyabrgacha [gullaydi](#) , oktyabrdan noyabrgacha bitta gullar bilan. Oktyabrdan noyabrgacha meva beradi.

2-rasm. Magnolia glandifloraning gullari va urg‘larining ko‘rinishi

Magnolia grandiflora 10 yoshda urug‘ hosil qilishi mumkin, garchi eng yuqori cho‘qqiga 25 yoshda erishadi. Urug‘larning 50% ga yaqini unib chiqishi mumkin va ular qushlar va sutemizuvchilar tomonidan tarqaladi.

***Magnolia grandiflorani in vitro* usulida ekish texnologiyasi.** Bugungi kunda *Magnolia grandiflora* ommabop qimmatbaho o‘smliklar sirasiga kiritilmoqda. Bu o‘smlikni ko‘paytirish juda mushkul bo‘lib bir necha usullarda ko‘paytirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot o‘tkazib kelinmoqda. Xususan, *Magnolia grandiflora* urug‘ining unib chiqishi va harorati bo‘yicha bir qancha tadqiqotlar mavjud. Boshqa ko‘plab turlarda bo‘lgani kabi, *Magnolia grandiflora* urug‘lari harorat oraliq‘ida o‘sadi.

In vitro muxitida ekish va o‘shish tezroq, chunki sharoitlar to‘liq nazorat ostida bo‘ladi, shuningdek, zamburug‘lar va bakteriyalar bilan poygada omon qolishga hech qanday hojat yo‘q. Tadqiqot jarayonida asosan oddiy ozuqada, MS+1 BAP bilan MS + 1 NAA , MS + 1 NAA + 1 BAP, MS + 1 NAA + 2 BAP, MS + 2 NAA + 1 BAP tarkibida ekiladi. Bunda eng aktiv o‘sgan

variantimiz 4- variant bo‘lib MS + 1 NAA + 1 BAP barcha reaktivlar teng miqdorda olinganligi eng maqbul variant bo‘ladi.

Xulosa

Magnolia grandiflora navini in vitro usulida ko‘paytirish texnologiyasi, eng maqbul usullardan bo‘lib, bunda kichik joyda ko‘p ko‘chat yetishtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vildanova K.D. Dekorativnie kustarniki. Uchebnoe posobie. –Tashkent: “Shark”, 2006. -96 s.
2. Ivanova L., Inozemseva YE. Virashivayem lilii v Zapolyare // Svetovodstvo. -Moskva.- 2011. -№3.-18-19 s.
3. Botella, J.R., Fairbairn, D.J. (2005). Present and Futute Potential of Pineapple Biotechnology. Acta Horticulturae 666: 312-318.
4. www.florist.planet-earth.s, www.floriculture.ru.